

4-SHO‘BA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

AUTOPLAY DASTURIDA ELEKTRON O‘QUV KO‘RSATMANI LOYIHALASH

Ulashev Asrorjon Nasriddinovich

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali assistenti

ulashevasror88@gmail.com

Annotatsiya: Autoplay dasturining funksional imkoniyatlari, yangi loyihani yaratish bosqichlari, loyihaga elementlarni joylashtirish usullari ko‘rib chiqilgan. Ushbu virtual ko‘rgazmalar o‘quvchi bilan muloqot tarzida rasmiylashtirilgan bo‘lib, bu mashg‘ulotlarni bajargan o‘quvchida mavzu bo‘yicha tasavvurlarini oshirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: AutoPlay, individual, Glossariy, Prezentasiya, Pirovardida, metod, platform, Shablon, materiallar, electron, virtual.

Elektron o‘quv kursi modeli. O‘quv-tarbiya jarayonida elektron o‘quv kursi (EO`K)ning o‘rni haqida gapirganda, turli ta‘lim shakllari, shu jumladan, aralash ta‘lim shakllari yonma-yon boradigan, ta‘lim tizimi hozirgi holatining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish zarur, ular uchun, mustaqil ish tegishli metodik ta‘minlanishi juda muhim. Bularga ko‘ra, o‘quv-metodik materiallarni elektron ko‘rinishda taqdim etishning strukturasi va usuli, ulardan foydalanishning aniq bir shakliga bog‘liq holda o‘zgarib turishi kerak. Pirovardida, o‘quv-metodik resurslarning katta hajmidan, ko‘p sonli foydalanuvchilar foydalana olishini, shuningdek, individual yondashuv, o‘qitishning faol metodlari va teskari aloqa qo‘llab-quvvatlanishini ta‘minlash zarur[1-2].

“AutoPlay” dasturida multimediali elektron o‘quv ko‘rsatma komponentlarini yaratish jarayonini loyihalashni ko‘rib chiqishni lozim deb topdik.

Hozirgi kunda oliy ta‘lim tizimida zamonaviy talablarga javob beradigan va davlat ta‘lim standartlariga to‘g‘ri keladigan o‘quv ko‘rsatmalar quyidagi tartibda joylashgan elementlarning ketme-ketligidan iborat shaklda tashkil qilinmoqda:

1. O‘quv dasturi
2. Ishchi dasturi

3. Kalendar reja
4. Baholash me'zonlari va texnologik xarita
5. Ta'lim texnologiyalari
6. Tarqatma materiallar
7. Nazorat uchun savollar (jn, on, yan)
8. Testlar
9. Referat mavzulari
10. Ma'ruza matni
11. Amaliy mashg'ulotlar
12. Laboratoriya ishi
13. Prezentasiyalar
14. Mustaqil ish topshiriqlari
15. Glossariy
16. Adabiyotlar ro'yxati
17. Xorijiy manbalar
18. Muallif tug'risida ma'lumot

Bu komponentalarning har biri o'quv resursida keltirilgan tartibda joylashtiriladi va yaxlit bir tizim ko'rinishida taqdim etiladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, ro'yxatdagi komponentalardan barchasi ham doim bo'lishi shart emas, ya'ni ayrim fanlardan reja bo'yicha 20 ta komponentaning hammasi ham kiritilgan bo'lavermaydi. Kurs ishi, laboratoriya, mustaqil ish kabi komponentalar hamma fanda ham uchrayvermaydi[3-5].

Elektron o'quv ko'rsatmada biz yuqorida sanab o'tilgan komponentalarni yaratishimiz kerak bo'ladi. “AutoPlay” dasturdan elektron o'quv ko'rsatma komponentalarini yaratish algoritmini ko'rib o'tamiz[6-7].

“AutoPlay” dasturini ishchi stoldagi yorlig'i yordamida ishga tushiramiz.

1-rasm. AutoPlay

Yorliq ustiga sichqonchani bosib murojaatni amalga oshirganimizda, yangi ochilgan oynada bizga quyidagicha variantlar taklif etiladi, yangi xujjat yaratishimiz, oxirgi murojaat qilingan xujjatga murojaat qilishimiz va saqlangan xujjatni chaqirib olishimiz mumkin bo'lgan oyna ochiladi.

2-rasm. Создат новый проект

«Создат новый проект» bandidan yaratayotgan platformamizning shablonini tanlaymiz.

3-rasm. Shablonlar oynasi

Shablonni tanlaganimizdan so'ng, sahifamizning fonini o'zgartirish uchun, uning ustiga sichqonchanning chap tugmachasini ikki marta bossak quyidagi oyna ochiladi. Bunda rasm joylashgan manzilni ko'rsatamiz.

4-rasm. Manzil oynasi

Sahifamizga murojaatlarni amalga oshiruvchi tugmalarni hosil qilish uchun, uskunalar satridan ko'rsatilgan tugmani tanlasak, bizga murojaatlar uchun tugmalar turlari oynasi ochiladi.

5-rasm. Tugmalar oynasi

Yangi hosil qilingan tugma ko'rinishi quyidagi turlarda bo'ladi.

6-rasm. Botton tugmasi

Bu tugmaga matnli ma'lumotlar joylashtirish uchun uning ustiga sichqoncha chap tugmasini ikki marta bosish kerak va bizga quyidagi oyna ochiladi. Sahifa elementlarini birma-bir yaratib olamiz.

7-rasm. Sahifa oynasi

Biz har bir bandni yaratib olganimizdan so'ng, quyidagicha oyna hosil bo'ladi.

8-rasm. Yaratilgan dastur oynasi

Shu tariqa elektron o'quv ko'rsatma asosiy oynasi ko'rinishiga bo'lamiz. Endi tayyor dasturdan foydalanish uchun ko'rsatmalarni keltirib o'tamiz

Autoplay dasturida ishlab chiqilgan o'quv ko'rsatma dasturidan foydalanish bo'yicha ma'lumotnoma ishlab chiqilgan. O'quvchilarning nazariy olgan bilimlarini chuqurlashtirish maqsadida mavzular bo'yicha amaliy mashg'ulotlarning virtual ko'rgazmalari tayyorlandi.

AutoPlay yaratilgan o'rgatuvchi dasturni o'quv mashg'ulotini

o‘tkazishdagi metodlar haqida barcha ma’lumotlar keltirib o‘tilgan. Dasturning qanday o‘quv jarayonlarida metodlarda foydalanish ko‘rsatib borilgan. “AutoPlay Media Studio 8 Trial dasturi haqida tushuncha va dasturning imkoniyatlari” mavzusini o‘qitish metodikasining, mavzuni olib borish texnologiyasi, mashg‘ulot texnologik xaritasi va mavzuning nazariy qismi ko‘rsatilib o‘tilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. M.E.Mamarajabov, S.Q.Tursunov, L.M.Nabiulina “Kompyuter grafikasi va web-Dizayn” Toshkent-2013-yil.
2. Avliyoqulov N. “Zamonaviy o‘qitish texnologiyalari”- T.:, 2001yil.
3. Yo‘ldoshev J., Usmonov S. “Pedagogik texnologiya asoslari”- T.: O‘qituvchi 2004 yil.
4. Ochilov M. “Yangi pedagogik texnologiyalar”- Qarshi, 2000 yil.
5. Saidaxmedov N.S. “Pedagogik amaliyotda yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash namunalari”- T.: PTM , 2000 yil .
6. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. “Pedagogik texnologiya nazariya va amaliyot”- T.: Fan, 2005 yil.
7. Axunova G.N., Golish L.V., Fayzullayeva D.M. Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish: O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Zamonaviy ta’lim texnologiya seriyasi. – T.: “Iqsodiyot” nashr., 2009. 206 b.
8. Jomurodov D. Virtual va to‘ldirilgan reallik zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari sifatida //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 166-169.
9. Tangirov K. E., Jomurodov D. M., Murodkasimova S. K. The importance of e-learning and e-learning resources in individualized learning //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – T. 10. – №. 3. – C. 464-469.
10. Тожиев, М., Улуғмуродов, Ш., & Ширинбоев, Р. (2022). Tasvirlar sifatini yaxshilashning chiziqlik kontrast usuli. Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar, 1(1), 215-217.